

УДК 616.24+616-092.9+616.379-008.64+612.176

DOI: <https://zenodo.org/records/20358638>

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

Заяць Н.Л.

*Івано-Франківський національний медичний університет
Zayats_Naz@ifnmu.edu.ua*

ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE RESPIRATORY PART OF THE LUNGS UNDER EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS IN CONDITIONS OF IMMOBILIZATION STRESS

Zaiats N.L.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Author information

Заяць Н.Л. (Zaiats N.L.): <https://orcid.org/0009-0007-8980-2390>

Summary/Резюме

The purpose of the study was to investigate ultrastructural changes in the respiratory part of the lungs in experimental diabetes mellitus (DM) under conditions of immobilization stress (IS). The study was conducted on male white Wistar rats. Experimental animals were divided into three subgroups: in the first subgroup, DM was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin produced by Sigma (USA), dissolved in 0.1 M citrate buffer (pH 4.5), at a dose of 60 mg/kg body weight. In the second subgroup, IS was induced by placing the animals in restraining cages for 6 hours daily over 2 consecutive days. In the third subgroup, IS was modeled against the background of previously induced DM. Lung tissue samples for electron microscopic examination were collected under thiopental sodium anesthesia at a dose of 60 mg/kg body weight. In the experimental groups, the material was collected on day 16 of observation, except for animals of the second subgroup, in which the samples were obtained after 2 days of IS exposure. Lung tissue specimens were fixed in 2.5% glutaraldehyde solution followed by postfixation in 1% osmium tetroxide solution. After dehydration, the material was embedded in epon-araldite. Sections 20–50 nm thick were obtained using a “Tesla BS-490” ultramicrotome. The material was examined using a “PEM-125K” electron microscope. It was established that 14 days after DM induction, mainly reactive changes were observed in the components of the respiratory part of the lungs. Modeling of IS leads to disruption of the structural organization of type I alveolocytes, type II alveolocytes, and endotheliocytes of hemocapillaries. Modeling IS against the background of experimental DM is accompanied by the development of dystrophic and destructive alterations in the components of the respiratory part of the lungs.

Key words: *experimental diabetes mellitus, immobilization stress, lungs, respiratory part of the lungs, pathophysiological mechanisms.*

Метою дослідження є вивчення ультраструктурних змін респіраторного відділу легень при експериментальному цукровому діабеті (ЦД) в умовах іммобілізаційного стресу (ІС). Дослідження проведено на білих щурах-самцях лінії Вістар. Експеримен-

тальні тварини розділили на три підгрупи: тваринам першої підгрупи моделювали ЦД, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Тваринам другої підгрупи відтворювали ІС шляхом поміщення тварин в клітки-пенали по 6 год. щодня протягом 2-х діб. Тваринам третьої підгрупи моделювали ІС на тлі попередньо змодельованого ЦД. Забір тканини легень для електронно-мікроскопічного дослідження здійснювався під тіопентал-натрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. В експериментальних групах матеріал забирали на 16-ту добу спостереження, за винятком тварин 2-ї групи. У цій підгрупі матеріал був забраний через 2-і доби впливу ІС. Шматочки легеневої тканини фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофіксацією в 1% розчині чотириокису осмію, після дегідратації матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, товщиною 20-50 нм, одержані на ультрамікроскопі «Tesla BS-490». Матеріал вивчали на електронному мікроскопі «ПЕМ-125К». Встановлено, що через 14 діб після моделювання ЦД в компонентах респіраторного відділу легень виявляються в основному реактивні зміни. Моделювання ІС призводить до порушення структурної організації альвеолоцитів I, II типів, ендотеліоцитів гемокапілярів. Моделювання стресу на тлі експериментального цукрового діабету супроводжується розвитком дистрофічно-деструктивних змін в компонентах респіраторного відділу легень.

Ключові слова: експериментальний цукровий діабет, іммобілізаційний стрес, легені, респіраторний відділ, патофізіологічні механізми.

Цукровий діабет (ЦД) є одним з найбільш поширених захворювань у сучасному суспільстві [1, 9, 12, 18]. За оцінками Міжнародної Діабетичної Федерації (IDF) очікується, що до 2045 року кількість хворих на ЦД зросте до 629 мільйонів, що свідчить про медико-соціальну проблему як національної системи охорони здоров'я, так і всіх країн світу [5, 13]. У численних експериментальних і клінічних дослідженнях встановлено, що ЦД вражає багато органів і систем, серед яких легені є однією з головних мішеней при даній патології [2, 6].

Не менш актуальною проблемою сучасності є проблема стресу [3, 11]. На сьогоднішній день суспільство зазнає все більш зростаючого стресового навантаження [4, 8, 15]. Із літературних джерел відомо, що тривалий вплив на людину і тварину стресу супроводжується виснаженням адаптаційних захисних резервів і призводить до розвитку стрес-індукованих соматичних захворювань [10, 16].

Метою дослідження є вивчення ультраструктурних змін респіраторного відділу легень при експериментальному цукровому діабеті в умовах іммобілізацій-

ного стресу.

Матеріали і методи дослідження

Експерименти виконані на 40-а білих щурах-самцях лінії Вістар, масою 180-220 г., яких утримували на стандартному харчовому раціоні з вільним доступом до води. Утримання тварин на дослідження проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» ухвалених Шостим національним конгресом з біоетики (Київ, 2019).

Тварини були розподілені на дві групи: 1-контрольна (n=10); 2-експериментальна (n=30). Експериментальні тварини розділили на три підгрупи: тваринам першої підгрупи (n=10) моделювали ЦД, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Тваринам другої підгрупи (n=10) відтворювали іммобілізаційний

стрес (ІС) шляхом поміщення тварин в клітки-пенали по 6 год. щодня протягом 2-х діб. Тваринам третьої підгрупи (n=10) моделювали ІС на тлі попередньо змодельованого ЦД (згідно із запатентованою методикою) [17].

Забір тканини легень для електронномікроскопічного дослідження здійснювався під тіопентал-натрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. В експериментальних групах матеріал забирали на 16-ту добу спостереження за винятком тварин 2-ї групи. У цій підгрупі матеріал був забраний через 2-і доби впливу ІС. Шматочки легеневої тканини в розмірі 1x1x1 мм, фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофіксацією в 1% розчині чотириокису осмію, після дегідратації матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, товщиною 20-50 нм, одержані на ультрамікротомі «Tesla BS-490». Матеріал вивчали на електронному мікроскопі «ПЕМ-125К» («Se1mi», Україна).

Результати досліджень та їх обговорення

Проведені субмікроскопічні дослідження показали, що у тварин першої підгрупи, яким моделювали ЦД, ядра клітин альвеолярного епітелію та ендотеліоцитів гемокапілярів у більшості випадків з матриксом помірної електроннооптичної щільності. Органели даних клітин без особливих структурних змін. У периферійних відділах ендотеліоцитів відмічається підвищена кількість мікропіноцитозних пухирців.

При дослідженні респіраторного відділу легень тварин другої підгрупи, яким моделювали ІС, було встановлено, що ядра альвеолоцитів I типу (A-I), II типу (A-II) та ендотеліоцитів гемокапілярів переважно збільшені в об'ємі і маргінальним розміщенням гранул хроматину. Мітохондрії даних клітин з просвітленим матриксом і поодинокими десорієнтованими кристами. Цистерни і каналці апарату Гольджі (АГ) і гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) розширені. На зовнішній поверхні цис-

терн ГЕС спостерігається зменшення кількості рибосом. Зміни з боку пластинчастих тілець (ПТ) A-II характеризуються наявністю нерівномірних електроннооптичних проміжків між осміюфільними пластинами. У периферійних відділах A-I та ендотеліальних клітин виявляється підвищення кількості мікропіноцитозних пухирців і дрібних вакуоль. В окремих гемокапілярах визначаються еритроцитарні агрегати, адгезія лейкоцитів і тромбоцитів.

У тварин третьої підгрупи, яким відтворювали ІС на тлі попередньо змодельованого ЦД у цитоплазмі A-I виявляються поодинокі мітохондрії з матриксом слабкої електроннооптичної щільності і дезорганізованими кристами. Поряд із розширеними елементами АГ визначається фрагментація мембран ГЕС. У деяких A-I спостерігаються вітрилоподібні випинання їх периферійної частини. В A-II ядерна оболонка має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. Мітохондрії з просвітленим матриксом. Складові елементи АГ і ГЕС розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. ПТ знаходяться на різних стадіях вакуолізації. Ядра ендотеліоцитів з нуклеоплазмою низької електронної щільності. Перинуклеарний простір розширений. Мітохондрії набрякли з редукованими кристами, інші - вакуольно трансформовані. Цистерни і каналці АГ і ГЕС розширені. У перифер-

Рис. Ультраструктурна організація респіраторного відділу легень тварин 3-ї підгрупи через 2 доби після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. 36.: 6400.
Позначення: 1 - просвіт гемокапіляра; 2 - ендотеліоцит; 3 - еритроцит; 4 - тромбоцит; 5 - інтерстицій; 6 - простір альвеоли.

ійних відділах А-I та ендотеліоцитів виявляється велика кількість як малих, так і великих мікропінацитозних пухирців, які часто зливаються з утворенням великих вакуолей. У просвіті окремих гемокапілярів визначаються еритроцитарні агрегати, адгезія та агрегація лейкоцитів і тромбоцитів. Інтерстиційна тканина міжальвеолярних перегородок розширена за рахунок набряку, який в окремих ділянках особливо виражений. Пониження електронної щільності інтерстиційної тканини зумовлений розпушенням набряковою рідиною волоконних структур. (Рис.).

Отже, відомо, що стрес може призводити як до адаптації, так і до її зриву та розвитку різноманітних захворювань. При надмірному стресі порушується робота внутрішніх органів і систем [7, 14].

Проведені дослідження довели, що іммобілізаційний стрес, зокрема на стадії тривоги, призводить до порушення структурної організації А-I, А-II та ендотеліоцитів гемокапілярів. Згідно літературних джерел [7, 10, 16] стрес має виражений вплив на морфофункціональний стан різних органів і систем.

Отримані нами дані свідчать, що моделювання ІС на тлі ЦД супроводжуються розвитком дистрофічно-деструктивних змін респіраторного відділу легень. На виражені морфологічні зміни стінки тонкої кишки при поєднаному впливі даних патологічних станів вказують результати досліджень інших науковців [14].

Висновки

Іммобілізаційний стрес призводить до порушень ультраструктурної організації компонентів респіраторного відділу легень.

Іммобілізаційний стрес на тлі експериментального цукрового діабету супроводжується вираженими змінами структурної організації альвеолоцитів I, II типів, ендотеліоцитів гемокапілярів та порушенням реологічних властивостей крові.

References

1. Akasaka H, Ohnishi H, Narita Y, Kameda M, Miki T, Takahashi H. The Serum Level of KL-6 Is Associated with the Risk of Insulin Resistance

- and New onset Diabetes Mellitus: The Tanno-Sobetsu Study. *Internal Medicine*. 2017; 56: 3009-3018. DOI: 10.2169/internalmedicine.8716-16
2. Chen X-F, Yan L-J, Lecube A, Tang X. Editorial: Diabetes and Obesity Effects on Lung Function. *Front Endocrinol*. 2020; 11(462): 1-2. DOI: 10.3389/fendo.2020.00462.
3. Dequire F, Thebault-Dagher F, Barlaam F, Knoth IS, Lafontaine MP, Lupien S, et al. The relationship between acute stress and EEG repetition suppression in infants. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 104: 203-209. DOI:10.1016/j.psyneuen.2019.03.004.
4. Fel S, Jurek K, Lenart-Кіоњ K. Relationship between Socio-Demographic Factors and Posttraumatic Stress Disorder: A Cross Sectional Study among Civilian Participants' Hostilities in Ukraine. *Int J Environ Res Public Health*. 2022; 19(5): 2720. doi: 10.3390/ijerph19052720.
5. Kuziemski K, Slominski W, Jassem E. Impact of diabetes mellitus on functional exercise capacity and pulmonary functions in patients with diabetes and healthy. *BMC Endocrine disorders*. 2019; 19(1):2. doi: 10.1186/s12902-018-0328-1
6. Lecube A, Simo R, Pallayova M, Punjabi NM, Lopez-Cano C, Turino C, et al. Pulmonary function and sleep breathing: two new targets for type 2 diabetes care. *Endocr. Rev*. 2017; 38:550-573. doi: 10.1210/cr.2017-00173.
7. Lyubovich OYe, Klishch IM. Features of the cytokine profile of rats blood in the dynamics of immobilization stress on the background of hypothyroidism. *Bulletin of Problems in Biology and Medicine*. 2019; 1(1): 140-144. DOI 10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-140-144. (in Ukrainian).
8. Marin MF, Geoffrion S, Juster RP, Giguire CE, Marchand A, Lupien SJ, et al. High cortisol awakening response in the aftermath of workplace violence exposure moderates the association between acute stress disorder symptoms and PTSD symptoms. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 104: 238-242. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.006.
9. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017; 128: 40-50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024.
10. **Park SE, Park D, Song KI, Seong JK, Chung S, Youn I. Differential heart rate variability and physiological responses associated with accumulated short- and long-term stress in rodents. *Physiol Behav*. 2017; 171: 21-31. doi: 10.1016/**

j.physbeh.2016.12.036.

11. Piechaczek CE, Greimel E, Feldmann L, Pehl V, Allgaier AK, Frey M, et al. Interactions between FKBP5 variation and environmental stressors in adolescent Major Depression. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 106: 28-37. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.025.
12. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. *World J Diab*. 2020; 11(8), 351-357. DOI: 10.4239/wjd.v11.i8.351.
13. Rani RE, Ebenezer BSI, Venkateswarlu M. A study on pulmonary function parameters in type 2 diabetes mellitus. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*. 2019; 9(1):53–57. doi:10.5455/njppp.2019.0414713112018.
14. Romanyuk SP, Bilinskyi II, Kindrativ EO, Popovych YI, Fedorak VM, Ivantsiv OR, et al. Morphofunctional rearrangement of the wall of the small intestine of rats against the background of experimental diabetes mellitus, stress and their combination. *Bukovinian Medical Herald*. 2022; 26(1): 29-36. DOI: 10.24061/2413-0737.XXVI.1.101.2022.4. (in Ukrainian).
15. Urizar GG Jr, Yim IS, Rodriguez A, Schetter CD. The SMART Moms Program: A Randomized Trial of the Impact of Stress Management on Perceived Stress and Cortisol in Low-Income Pregnant Women. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 104: 174-184. DOI:10.1016/j.psyneuen.2019.02.022.
16. Wellman CL, Bollinger JL, Moench KM. Effects of stress on the structure and function of the medial prefrontal cortex: Insights from animal models. *Int Rev Neurobiol*. 2020; 150: 129-153. doi: 10.1016/bs.irn.2019.11.007.
17. Zaiats LM, Zhurakivs'ka OI, Popovych Yul, Ivantsiv OR, Bilins'kyi II, Romaniuk SP, et al. Sposib modeliuвання khronichnoho immobilizatsiinoho stresu na foni rozvytku eksperymental'noho tsukrovoho diabetu [Method for modeling chronic immobilization stress against development of experimental diabetes mellitus]. Patent na korysnu model' №121970 MPK A61KN38/00. Zaiavnyk i patentovlasnyk Ivano-Frankivs'kyi natsional'nyi med. un-t. № u 2017 05992; zaiavl. 15.06.2017; opubl. 26.12.2017, Biul. № 24. (in Ukrainian).
18. Zheng H-L, Xing Y, Li F, Ding W, Ye S-D. Effect of short-term intensive insulin therapy on a-cell function in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Medicine*. 2020; 99:14. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000019685>.

*Вперше надійшла до редакції 22.03.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

142

УДК 616.833-002.3:615.277:616-092.9

DOI: <https://zenodo.org/records/20358647>

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ХІМОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Кулинич Г.Б.

*Івано-Франківський національний медичний університет
e-mail: galija1979@ukr.net*

EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION OF CENTRAL DISORDERS DURING THE USE OF CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS

Kulynych H.B.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Author information

Кулинич Г.Б. <https://orcid.org/0000-0002-0233-2282>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to investigate the expression of learning and short-term memory in the dynamics of neurotoxicity induced by both paclitaxel and cisplatin separate and combined administration. The study was conducted on 120 sexually mature male rats. Neuropathy was reproduced by paclitaxel and cisplatin separate and combined administration. The rats were observed for 120 days from the beginning of the trial. Learning